

УДК 339.924:001.895

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ

© 2024. Л. В. Шабалина, В. И. Демьянкова

В статье проанализировано сотрудничество России и Китая в сфере инноваций посредством глобального инновационного индекса, рассмотрены показатели, составляющие инновационную активность стран, которые лежат в основе развития промышленности государств. Определено, что наиболее активно российско-китайское промышленное сотрудничество реализуется в нефтегазовой, транспортной, космической, аэрокосмической и электронной промышленности. Выявлены проблемы и ограничения в инновационном и промышленном сотрудничестве между рассмотренными странами.

Ключевые слова: сотрудничество, промышленность, инновации, инновационные проекты, инновационная активность, технологии.

Постановка проблемы. Учитывая тесную интеграцию Российской Федерации (РФ) и Китая на территориальной, исторической, геополитической и ресурсной основе, уместно рассмотреть одно из приоритетных направлений сотрудничества – промышленное, что позволит создать предпосылки увеличения ВВП, товарооборота и повышения конкурентоспособности продукции государств на мировом рынке. Необходимо отметить, что Китай активно вкладывает средства в исследования и разработки, при этом РФ сталкивается с барьерами в стимулировании инновационной деятельности, такими как недостаток инвестиций и поддерживающие механизмы для развития инновационных предприятий. Данные обстоятельства затрудняют взаимодействие в промышленной сфере и ограничивают трансфер технологий между странами. Кроме того, наблюдается недостаток кооперации между научными и производственными структурами, что ограничивает возможности для взаимовыгодного сотрудничества в области разработки инноваций. При этом наличие технологического разрыва между российскими и китайскими предприятиями в ряде отраслей снижает эффективность совместных инновационных проектов.

Актуальность исследования. Актуальность исследования сотрудничества РФ и Китая в сфере инноваций обусловлена необходимостью укрепления двусторонних экономических и технологических связей, поскольку в условиях растущей глобальной конкуренции и ускоренного развития научных и технологических процессов, у государств возникает необходимость активного сотрудничества в сфере внедрения инновационных решений, что позволит ускорить процесс модернизации промышленности и повысить её эффективность. Китай, являясь мировым лидером в области внедрения инноваций и высоких технологий, представляет собой важного партнёра для РФ. Следует отметить, что Россия обладает значительным научным потенциалом и развивает ряд высокотехнологичных отраслей, но при этом сталкивается с проблемами внедрения инноваций в промышленность. Так, например, доля средне- и высокотехнологичной продукции в совокупном экспорте промышленной продукции, несмотря на прирост за последние десять лет, остается ниже среднемирового показателя. При этом наблюдается прирост в обрабатывающей промышленности, что создает потенциал использования ресурсов при сотрудничестве РФ и Китая. Таким образом, принимая во внимание вышесказанное, сотрудничество

двух стран в области инноваций позволит обмениваться опытом, создавать совместные инновационные проекты и развивать новые технологии, что станет основой для обеспечения устойчивого социально-экономического развития.

Анализ последних исследований и публикаций. В международной практике подчеркивается важность промышленного сотрудничества в инновационной деятельности. Например, в концепции кластеров Портер М. подчеркивает значимость конкуренции и сотрудничества для роста конкурентоспособности и инновационной активности регионов [1]. Чезборо Г. отмечает, что успешная инновационная активность в современной экономике невозможна без внешнего обмена знаниями [2]. Сторонники концепции национальной инновационной системы указывают, что для понимания успешности системы инноваций недостаточно просто описать ресурсы системы, также важно учесть взаимодействия между участниками инноваций [3]. Теоретические основы инноваций как фундаментальной категории были рассмотрены в работах Шумпетера Й., Твисса Б., Кондратьева Н.Д., Санто Б., Маркиза Б. и др. Сущность инноваций в контексте международного сотрудничества изучалась Черновой А.С., Моховой Е.А., Анищенко Ю.А.

Целью исследования является исследование сотрудничества Российской Федерации и Китая в сфере инноваций как основы развития промышленности государств.

Результаты исследования. РФ и Китай демонстрируют стремление к развитию инновационного потенциала и улучшению своих позиций в глобальной инновационной системе. Так, осуществляются инвестиции в науку и технологии, наблюдается активная государственная поддержка инновационных проектов, а также интеграция в международное научное сообщество. Оценить инновационную активность стран возможно с помощью глобального инновационного индекса (ГИИ), который учитывает человеческий капитал в научной сфере, наличие и уровень развития инфраструктуры, институтов, а также внутреннего рынка и предпринимательства. Анализ данных табл. 1 свидетельствует, что средний рейтинг Китая составил 54,7, в то время как РФ - 35,49.

Таблица 1

Глобальный инновационный индекс Китая и Российской Федерации в 2019-2023 гг.

Страна		2019	2020	2021	2022	2023	Среднее значение 2023-2019 гг.	Абс. изм. 2023-2019 гг.
Китай	Ранг	14	14	12	11	12	13	-2
	Значение	54,82	53,28	54,8	55,3	55,3	54,7	0,48
Российская Федерация	Ранг	46	47	45	47	51	47	5
	Значение	37,62	35,63	36,6	34,3	33,3	35,49	-4,32

Составлено авторами по: [4, 5, 6, 7, 8].

В 2023 г. Китай занимал первое место в рейтинге ГИИ среди экономик с доходом выше среднего, в то время как РФ – 7 место. Следует отметить, что общемировой ранг ГИИ Китая и РФ равен 12 и 51 соответственно, что свидетельствует о возможности развития научно-технических связей, при этом в РФ показатель ГИИ и ранг снижаются. Рассмотрим отдельные показатели, включенные в рейтинг ГИИ для возможности более подробного сравнения инновационной активности стран и определения факторов влияющих на снижение ГИИ в РФ и его увеличение в Китае. Рейтинг экономик по каждому инновационному направлению представлен в табл. 2.

Таблица 2

Глобальный инновационный индекс по направлениям инноваций в Китае и Российской Федерации в 2019-2023 гг.

Страна	Направление	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее значение 2023-2019	Абс. изм. 2023-2019
Китай	Научные организации	60	62	61	42	43	54	-17
	Человеческий капитал и исследования	25	21	21	20	22	22	-3
	Инфраструктура	26	36	24	25	27	28	1
	Развитие рынка	21	19	16	12	13	16	-8
	Развитие бизнеса	14	15	13	12	20	15	6
	Результаты применения знаний и технологий	5	7	4	6	6	6	1
	Творческие достижения	12	12	14	11	14	13	2
Российская Федерация	Научные организации	74	71	67	89	110	82	36
	Человеческий капитал и исследования	23	30	29	27	26	27	3
	Инфраструктура	62	60	63	62	72	64	10
	Развитие рынка	61	55	61	48	56	56	-5
	Развитие бизнеса	35	42	44	44	44	42	9
	Результаты применения знаний и технологий	47	50	48	51	54	50	7
	Творческие достижения	72	60	56	48	53	58	-19

Составлено авторами по: [4, 5, 6, 7, 8].

На наличие и уровень развития научных организаций влияют такие факторы как: политическая, нормативная-правовая и предпринимательская среда. По направлению научных организаций Китай поднялся в рейтинге, что связано с существенным развитием предпринимательской деятельности. В то же время РФ опустилась на 36 пунктов, что также связано с предпринимательской средой, на деятельность которой оказало влияние санкционное давление, что проявилось в ограничении расчетов в долларах и сокращении сделок с зарубежными компаниями, при этом нестабильность курса рубля привела к увеличению стоимости импортных товаров и оборудования, что негативно отразилось на бизнесе. Следует отметить, что несмотря на то, что количество индивидуальных предпринимателей с каждым годом увеличивается, количество юридических лиц сокращается (рис. 1).

Рис. 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Российской Федерации на 2019-2023 гг. (составлено авторами по: [9])

Человеческий капитал и исследования формируют качество развития основного и дополнительного образования, а также проводимые в государствах научные исследования и разработки. РФ за последние пять лет занимала в среднем 27 место, а Китай – 22-е. Так, РФ демонстрирует гораздо более высокий потенциал в сфере дополнительного образования, что обусловлено наличием множества онлайн-платформ для обучения (Яндекс.Практикум, Фоксфорд, Coursera и др.), а также активной государственной поддержкой. Так, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» реализуется проект «Образование», согласно которому к концу 2024 г. дополнительным образованием должно быть охвачено 80% людей в возрасте от 5 до 18 лет [10]. В то же время в Китае более высокий уровень развития основного образования, научных исследований и разработок, но при этом в РФ также наметилась положительная динамика относительно последнего показателя. Так, по состоянию на 2023 г. Россия находится в десятке стран по объёму научных исследований и занимает 5-е место по численности научного персонала [11].

Инновационное направление инфраструктуры базируется на показателях информационно-компьютерных технологий, общей инфраструктуры и экологической устойчивости. По данному индикатору РФ значительно уступает Китаю, что связано с более низким уровнем развития ИКТ, общей инфраструктуры и экологической устойчивости, при этом произошло его увеличение на 12 пунктов за исследуемый период. На ухудшения в сфере ИКТ повлияли западные санкции, которые ограничили импорт товаров и услуг, а также введение законодательства, требующего от государственных учреждений использовать преимущественно отечественные технологии [12]. На снижение экологической активности оказали влияние ограничения на проведение митингов, собраний и демонстраций, в том числе и экологической направленности, а также недостаток инвестиций на внедрение технологий и ограничения относительно участия в международных экологических проектах и инициативах.

В направлении развития рынка Китай занимает 16 место, тогда как РФ – 56. На развитие рынка влияют: его масштаб, кредитование, инвестиции и уровень конкуренции. В сфере инвестирования наблюдается значительный рост как со стороны Китая, так и со стороны РФ (увеличение показателя на 37 и 22 пункта соответственно). Инвестиции Китая в Россию преимущественно сосредоточены в сырьевых отраслях:

энергетике, горнодобывающей промышленности, лесном и сельском хозяйстве. Основные направления инвестиций РФ в Китай во многом совпадают с отраслями, в которые направляются китайские инвестиции в Россию [13, с.112]. Следует отметить, что РФ увеличила масштаб рынка и уровень конкуренции на мировом рынке, попав в рейтинг 10 стран-лидеров по данному показателю, тогда как Китай также имеет существенный масштаб рынка, заняв 3 место в 2023 г.

Развитие бизнеса составляют такие категории, как работники умственного труда, инновационные связи и уровень внедрения полученных знаний. В анализируемых странах существенно снизилось количество работников умственного труда, о чем свидетельствует снижение ранга с 1 до 12 для Китая, с 25 до 44 - России. При этом возрос уровень инновационных связей: в Китае на 31 пункт, России на 17. Так, Китай активно поддерживает инновации через государственные стратегии, такие как «Made in China 2025» и программу «Belt and Road Initiative», направленные на развитие высокотехнологичных отраслей и международного сотрудничества. В РФ также существуют государственные программы поддержки инноваций, такие как «Национальная технологическая инициатива» и «Программа цифровой экономики», а также осуществляются государственные инвестиции в высокотехнологичные парки и инкубаторы. Тем не менее, согласно рейтингу «100 крупнейших кластеров науки и технологий», в 2023 г. в России был только 1 кластер – Москва, в то время как в Китае – 25 масштабных кластеров [4, с. 23].

Китай входит в десять стран-лидеров по показателю результатов применения знаний и технологий, что связано преимущественно с созданием и распространением технологий, при этом за последние пять лет по данным субиндексам в Китае не произошло существенных изменений. При этом по распространению знаний и технологий РФ поднялась в рейтинге, что связано с государственной поддержкой, развитием IT-инфраструктуры, ростом числа стартапов и инновационных экосистем, способствующих продвижению технологий и знаний в России. Однако экономические и политические барьеры в РФ, а также институциональные ограничения требуют дальнейших усилий по созданию благоприятной среды для инноваций и научного прогресса.

Творческие достижения зависят от величины нематериальных активов, креативных товаров и услуг, а также уровня креативности в Интернет-пространстве. В Китае показатель в 2019-2023 гг. снизился, тогда как в России существенно возрос, что связано преимущественно с нематериальными активами и количеством креативных товаров и услуг. Одним из важных индикаторов творческих и инновационных достижений государства является показатель количества патентных заявок, демонстрирующий способность государства трансформировать творческий потенциал и знания в конкретные инновации, что является важным элементом прогрессивной экономики. Следует отметить, что число патентов в РФ имеет тенденцию к росту, тогда как в Китае наметилась обратная тенденция (табл. 3).

Таблица 3
Количество поданных заявок на патенты в Российской Федерации и Китае на 2019-2023 гг.

Страна	2019	2020	2021	2022	2023	Средний темп роста 2023-2019, %
Китай	36 733	34 984	30 977	26 924	27 000	-6,40
Российская Федерация	1 393 855	1 497 159	1 585 663	1 619 268	1 660 000	2,32

Составлено авторами по: [14, с.8; 15, с.12; 16, с.7; 17, с.2; 18].

В целом, российско-китайское промышленное сотрудничество находится на высоком уровне развития и имеет много перспективных направлений. В последние годы обе страны активно взаимодействуют в таких секторах, как энергетика, транспорт, автомобильная, машиностроительная, электронная промышленность и другие отрасли. Следует отметить, что российско-китайская структура торговли товарами тесно взаимосвязана с уровнем развития производственных сил обеих стран, где на данном этапе большую часть составляют низкокачественные и низкотехнологичные товары, в то время как процент высокотехнологичных товаров и товаров с высокой добавленной стоимостью является незначительным. Для реконструкции модели промышленного сотрудничества необходимо выбрать интеграционный инновационный путь, который предполагает инновации, связанные с потребностями рынка.

Согласно дорожной карте российско-китайского сотрудничества в области науки, технологий и инноваций на период до 2020-2025 гг., основными направлениями сотрудничества РФ и Китая являются [19]:

- создание долгосрочных инновационных платформ для выстраивания взаимодействия между научным, промышленным и финансовым секторами, таких как международные центры инновационного предпринимательства, индустриальные парки, научно-исследовательские структуры нового формата с полным циклом развития проектов от инновационной идеи до промышленного внедрения;

- расширение связей и взаимодействия между регионами РФ и Китая в инновационной сфере, включая сотрудничество между научными кластерами и технопарками, формирование совместных предприятий, а также создание городских и кластерных обсерваторий;

- поощрение создания региональными инновационными кластерами структур инновационного сотрудничества, офисов или представительств на территории РФ и Китая для успешного промышленного освоения и коммерциализации полученных результатов совместной инновационной деятельности как на территории России и Китая, так и на территории других стран;

- поддержка соответствующих структур Китая и России в организации и проведения двусторонних конкурсов инновационных проектов для российских и китайских малых инновационных предприятий;

- привлечение частных компаний к созданию фондов инноваций, активизации механизмов коммерциализации с последующим использованием результатов интеллектуальной деятельности для нужд промышленности.

На данном этапе Китай является основным партнером Российской Федерации в секторах энергетики, транспорта, космической, авиационной, электронной и других отраслях промышленности.

В нефтегазовой промышленности значительным проектом является газопровод «Сила Сибири», транспортирующий природный газ из России в Китай, представляющий собой пример технологического и инженерного сотрудничества, стимулирующего создание инноваций. Так, специально для данного проекта металлурги ОАО «ЧТБЗ», АО «РосНИТИ» и ПАО «ММК» создали новую технологию производства труб большого диаметра. Также предполагается совместное участие РФ и Китая в разработке Ковыктинского и Чаяндинского месторождений, общий объем инвестиций в инфраструктуру проекта превысит 70 млрд долл. В данном проекте принимает участие ПАО «Газпром», который сконцентрирует внимание на Белогорском горно-химическом комбинате вложив инвестиции в крупный инновационно-технологический комплекс по переработке газа мощностью 60 млрд куб. м в год с

извлечением гелия, этана и других ценных компонентов из природного газа [20], что может привести к становлению Белогорска как мирового центра производства и экспорта гелия.

В авиационной промышленности самым крупным является совместный проект создания дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета CR929 и 40-тонного вертолета, которые разрабатываются российской компанией «ОАК» и китайской корпорацией «СОМАС». Также начаты работы по координации собственной глобальной спутниковой навигационной системы «Бэйдоу» и «ГЛОНАСС» [21, с.112]. Необходимо отметить, что внедряются передовые технологии в области аэродинамики, материаловедения и авионики для создания конкурентоспособных гражданских самолетов. Сотрудничество в аэрокосмической сфере предполагает освоение Луны и дальнего космоса, разработку специальных материалов на совместных предприятиях, взаимодействие в построении орбитальных группировок, дистанционное зондирование Земли и создание технологий для работы над проблемой космического мусора.

Также РФ и Китаем обсуждается создание единой российско-китайской навигационной системы, а, следовательно, создание единого навигационного пространства. Огромный опыт Китая по производству машин и электроники с ресурсами России позволит обеспечить такой уровень взаимодействия в области спутниковых систем, который количественно и качественно улучшит взаимодействие между обеими странами во всех сферах. Создание единой транспортной системы между государствами, постоянная кооперация в области машиностроения и электротехники, а также создание новых производств на территории РФ может способствовать появлению инноваций.

В 2023 г. Министерством транспорта РФ был разработан паспорт федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай», направленного на стимулирование инновационной активности стран. Так, например, инновационный проект трансевразийской магистрали должен стать основой международного транспортного коридора, где базовыми выступают высокоскоростные железнодорожные и автомобильные дороги.

Несмотря на перспективы промышленного сотрудничества на основе инноваций, имеется ряд проблем, которые требуют дополнительных усилий и ограничивают возможности взаимодействия РФ и Китая:

1. Недостаточная субъектность предприятий в китайско-российском сотрудничестве. Так, большая часть программ двустороннего сотрудничества ориентирована на исследовательские и образовательные организации, тогда как предприятия реального сектора экономики, как правило, не участвуют в выработке и принятии решений, что понижает рыночную значимость результатов сотрудничества, а также снижает темп инноваций и не создает необходимый уровень поддержки промышленному сектору.

2. На промышленных предприятиях существуют препятствия к доступу информации о стратегии и политике инновационного развития, а также о реализованных проектах двухстороннего сотрудничества.

3. Интенсивность финансирования фундаментальных исследований для предприятий является недостаточно высокой, а категории проектов единообразны и находятся на уровне обмена персоналом. Так, согласно статистике, снижение объемов финансирования НИОКР в 2019-2023 гг. в РФ составило 5,07%, Китае – 6,41% (рис. 2). По объему инвестиций в НИОКР первое место со значительным отрывом занимали

США: так, в 2023 г. показатель составил 974,2 млрд. долл., что в 2,1 раз превышает объем финансирования Китая и в 66,7 раз объем финансирования НИОКР в России. При этом в США около 70% всех расходов на НИОКР осваивается в частном промышленном секторе экономики и нацелено на создание инноваций. В результате из 12 наиболее важных технологий, по оценке экспертов, лидерами в 11 из них являются США [22].

Рис. 2. Расходы на НИОКР в России, Китае и США на 2019-2023 гг., млрд. долл.
(составлено авторами по: [23, 24, 25])

4. Промышленное сотрудничество преимущественно остается на уровне передачи технологий. Кооперационные проекты, реализуемые в высокотехнологичном производстве, слабо объединяют инновационную и производственную цепочки предприятий Китая и России.

5. Активная защита прав интеллектуальной собственности китайской стороной негативно влияет на развитие совместного промышленного сотрудничества.

6. Наблюдается дефицит кадров с необходимым набором компетенций таких как: базовое научное или инженерное образование; владение китайским и русским языком. В настоящее время в Китае обучается 19 тыс. российских студентов, а в РФ – 35 тыс. китайских, чего недостаточно для реализации совместных промышленных проектов. Таким образом количество обучающихся россиян в Китае целесообразно увеличить, как и граждан Китая в ведущих российских технических образовательных учреждениях.

Выводы. В промышленном сотрудничестве РФ и Китая на основе инноваций заключались новые двусторонние соглашения, проводились совместные инновационные проекты, трансфер технологий, инвестиции в научные исследования и разработки, а также создавались совместные промышленные предприятия. Однако современного уровня развития высокотехнологичных отраслей недостаточно, поскольку наблюдается недостаточная субъектность предприятий в китайско-российском сотрудничестве, препятствие к доступу информации о стратегии и политики инновационного развития государств, недостаток финансирования фундаментальных исследований, а также активная защита прав интеллектуальной собственности китайской стороны и дефицит кадров с техническим и научным

образованием как в Китае, так и в России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Porter, M. E. *The Competitive Advantage of Nations* / M. E. Porter. – New York: Free Press, 1990. – 855 p.
2. Chesbrough, H. W. *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology* / H. W. Chesbrough. – Harvard Business School Press, 2003. – 552 p.
3. Johnson, B. *Systems of Innovation: Overview and Basic Concepts* / B. Johnson // *Systems of innovation: technologies, institutions, and organizations*. – London: Pinter Publishers, 1997. – P. 36-53.
4. *Global Innovation Index 2023. 16th Edition* / S. Dutta, B. Lanvin, L. R. Leon, S. Wunsch-Vincent. – The World Intellectual Property Organization, 2024. – 252 p. URL: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2023-en-main-report-global-innovation-index-2023-16th-edition.pdf> (дата обращения: 16.11.2024).
5. *Global Innovation Index 2022. 15th Edition* / S. Dutta, B. Lanvin, L. R. Leon, S. Wunsch-Vincent. – The World Intellectual Property Organization, 2023. – 262 p. URL: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf> (дата обращения: 16.11.2024).
6. *Global Innovation Index 2021. 14th Edition* / S. Dutta, B. Lanvin, L. R. Leon, S. Wunsch-Vincent. – The World Intellectual Property Organization, 2022. – 205 p. URL: https://www.developmentaid.org/api/frontend/cms/file/2021/09/wipo_pub_gii_2021-compressed.pdf (дата обращения: 16.11.2024).
7. *Global Innovation Index 2020. 13th Edition* / S. Dutta, B. Lanvin, L. R. Leon, S. Wunsch-Vincent. – The World Intellectual Property Organization, 2021. – 398 p. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (дата обращения: 16.11.2024).
8. *Global Innovation Index 2019. 12th Edition* / S. Dutta, B. Lanvin, L. R. Leon, S. Wunsch-Vincent. – The World Intellectual Property Organization, 2020. – 399 p. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf (дата обращения: 16.11.2024).
9. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. – Федеральная налоговая служба России, 2024. URL: <https://ofd.nalog.ru/statistics.html> (дата обращения: 16.11.2024).
10. Дополнительное образование детей. – Министерство просвещения Российской Федерации, 2024. URL: https://edu.gov.ru/activity/main_activities/additional_edu_of_children (дата обращения: 16.11.2024).
11. Шалыгина, Н. В Москве представили достижения страны: «Россия входит в десятку стран по объему научных исследований» / Н. Шалыгина. – Редакция «ФедералПресс», 2024. URL: <https://fedpress.ru/article/3299721> (дата обращения: 16.11.2024).
12. Федеральный закон от 04.08.2023 № 491-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" – Официальное опубликование правовых актов, 2024. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202308040115> (дата обращения: 16.11.2024).
13. Бризицка, А. В. Инвестиционное сотрудничество России и Китая: проблемы и направления развития / А. В. Бризицкая // *Российский внешнеэкономический вестник*. – 2023. – №. 1. – С. 108-119.
14. Роспатент в цифрах и фактах: годовой отчет 2022 / Ю. С. Зубов и др. – Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 2023. – 64 с. URL: <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/annual-report-2022-short-version.pdf#:~:text=23%2015%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.%20%D0%9D%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86,%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC.%2093%20088> (дата обращения: 16.11.2024).
15. *WIPO IP Facts and Figures 2021*. – The World Intellectual Property Organization, 2021. – 53 p. URL: <https://digitizare.biblioteca.ct.ro/wp-content/uploads/wipo-pub-943-2021-en-wipo-ip-facts-and-figures-2021.pdf> (дата обращения: 16.11.2024).
16. *World Intellectual Property Indicators 2023*. – The World Intellectual Property Organization, 2023. – 203 p. URL: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2023-en-world-intellectual-property-indicators-2023.pdf> (дата обращения: 16.11.2024).

17. Роспатент: цифры, факты, проекты, годовой отчет 2022 / Ю. С. Зубов и др. – Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 2024. – 52 с. URL: <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/annual-report-2023-short-version.pdf> (дата обращения: 16.11.2024).

18. В континентальной части Китая отмечен рост количества патентов. – Рамблер.Финансы, 2024. URL: <https://finance.rambler.ru/economics/52284133-v-kontinentalnoy-chasti-kitaya-otmechen-rost-kolichestva-patentov/> (дата обращения: 16.11.2024).

19. Дорожная карта российско-китайского сотрудничества в области науки, технологий и инноваций на период 2020-2025 годов (утв. Министерством науки и высшего образования РФ 26 августа 2020 г.). – ГАРАНТ, 2024. URL: <https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/d8c/vfjupwjwbdy5e746blwqwnp7b2v8caeh.pdf> (дата обращения: 16.11.2024).

20. Жуков, В. К. Газопровод «Сила Сибири»: анализ российско-китайского контракта / В. К. Жуков, А. А. Семакина // Молодой ученый. — 2022. — № 5 (400). — С. 98-101.

21. Гао, Ц. Научно-техническое и инновационное сотрудничество между Китаем и Россией в новую эпоху: переформирование модели и выбор подхода с точки зрения китайских экспертов / Цзисянь Гао, Цзин Цзян // Проблемы прогнозирования. – 2022. – № 6. – с. 109-119.

22. Супян, В. Экономика США: перспективы послекризисного развития / В. Супян // Международная жизнь. – 2023. – №5. – С. 1-13.

23. National Center for Science and Engineering Statistics, 2024. URL: <https://ncses.nsf.gov/> (дата обращения: 16.11.2024).

24. National Bureau of Statistics of China, 2024. URL: <https://www.stats.gov.cn/english/> (дата обращения: 16.11.2024).

25. Федеральная служба государственной статистики, 2024. URL: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 16.11.2024).

Поступила в редакцию 28.11.2024 г.

COOPERATION BETWEEN THE RUSSIA AND CHINA IN THE FIELD OF INNOVATION AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY OF THE STATES

L. V. Shabalina, V. I. Demyankova

The article analyzes the cooperation between Russia and China in the field of innovation through the global innovation index, examines the indicators that make up the innovative activity of the countries that underlie the development of the industry of the states. It is determined that the most active Russian-Chinese industrial cooperation is implemented in the oil and gas, transport, space, aerospace and electronics industries. The problems and limitations in innovative and industrial cooperation between the countries under consideration are revealed.

Keywords: cooperation, industry, innovations, innovative projects, innovative activity, technologies.

Шабалина Людмила Валериевна

кандидат экономических наук, доцент, заведующий отделом планирования социально-экономического развития территориальных систем

ГБУ «Институт экономических систем», г. Донецк

luda_2270@mail.ru

+7-949-309-93-61

ORCID 0000-0002-3621-6466

Демьянкова Валерия Игоревна

магистрант кафедры международной экономики

ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», г. Донецк

ldemy2@mail.ru

+7-949-418-95-34

Shabalina Lyudmila

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Planning of Socio-Economic Development of Territorial Systems

SRI «Institute of Economic Systems», Donetsk

Demyankova Valeria

Masters student of International Economics department staff

Donetsk National Technical University, city Donetsk